

РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шакаров Зафар Гаффорович

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194841>

В условиях глобального перехода к устойчивому развитию зелёная экономика становится приоритетным направлением для многих стран. Переход к «зеленой» экономике представляет собой не только экологическую необходимость, но и глубокую социально-экономическую трансформацию, затрагивающую все аспекты развития общества. Одной из ключевых сфер, подверженных изменениям, становится рынок труда, где происходят как исчезновение одних профессий, так и появление новых, ориентированных на устойчивое развитие, энергоэффективность и экологическую безопасность. Эти процессы требуют переосмысления подходов к подготовке кадров, управления трудовыми ресурсами и формирования новых механизмов занятости.

Современные производственные модели, основанные на высокой энергоёмкости и загрязнении окружающей среды, постепенно уступают место технологиям, ориентированным на низкоуглеродную экономику и ресурсоэффективность. В таких условиях усиливается потребность в специалистах с новыми компетенциями: в области возобновляемых источников энергии, «зеленого» строительства, устойчивого сельского хозяйства и переработки отходов. В то же время возникают риски социальной нестабильности, связанные с необходимостью переквалификации работников и адаптации уязвимых групп населения.

Кроме того, изменения на рынке труда оказывают значительное влияние на национальные стратегии развития, включая систему образования, занятости и социальной защиты. Возникает потребность в создании гибкой институциональной среды, способной не только реагировать на текущие изменения, но и формировать долгосрочные ориентиры для перехода к экологически устойчивому и социально инклюзивному обществу. Таким

образом, изучение происходящих процессов и выработка эффективных решений становится особенно важной задачей в контексте глобальных усилий по достижению целей устойчивого развития.

Переход к «зеленой» экономике оказывает значительное влияние на мировой рынок труда, создавая как возможности, так и вызовы. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), реализация Парижского соглашения по климату может привести к чистому приросту в 18 миллионов рабочих мест к 2030 году. Однако этот переход также сопряжен с рисками потери рабочих мест в отраслях, связанных с высокими выбросами парниковых газов.

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает, что около 20,0% рабочей силы в странах ОЭСР занято в профессиях, связанных с «зеленой» экономикой, в то время как примерно 7,0% работают в секторах с высокой интенсивностью выбросов парниковых газов. Это свидетельствует о необходимости переквалификации и адаптации значительной части работников для успешного перехода к устойчивой экономике.

В то же время, по данным Всемирного банка, расходы на активные программы на рынке труда остаются недостаточными, составляя в среднем 0,3% от ВВП. Это подчеркивает необходимость увеличения инвестиций в программы, способствующие развитию навыков и трудоустройству в «зеленых» секторах.

Анализ публикаций, проведенный Всемирным банком, выявил, что упоминания о «зеленых» рабочих местах в СМИ увеличились с 44 статей в 2009 году до 162 в 2023 году, отражая растущий глобальный интерес к данной теме. Однако, несмотря на этот интерес, необходимы конкретные меры по созданию рабочих мест и развитию навыков, соответствующих требованиям «зеленой» экономики.

Согласно данным LinkedIn, с 2018 по 2023 год доля работников с «зелеными» навыками росла на 5,0% ежегодно, в то время как количество вакансий, требующих таких навыков, увеличивалось на 9,0% в год. Этот разрыв подчеркивает необходимость ускоренного развития образовательных программ и

инициатив по повышению квалификации, чтобы удовлетворить растущий спрос на «зеленые» компетенции.

Переход Узбекистана к «зеленой» экономике оказывает значительное влияние на рынок труда страны, создавая как новые возможности, так и определенные вызовы. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), в 2020 году из 13,23 миллиона занятых в экономике только 5,7 миллиона работали в формальном секторе, что подчеркивает высокий уровень неформальной занятости в стране.

Внедрение экологически устойчивых технологий и практик может привести к созданию новых рабочих мест в секторах, ориентированных на «зеленую» экономику. Однако это также требует переквалификации значительной части рабочей силы. По данным Всемирного банка, без адаптации к изменению климата экономика Узбекистана к 2050 году может сократиться на 10,0%, что приведет к значительному снижению занятости и доходов домохозяйств.

Для успешного перехода к «зеленой» экономике необходимо увеличить инвестиции в соответствующие сектора. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечает, что масштабы «зеленого» перехода в Узбекистане требуют значительного увеличения частного финансирования для устранения существующего дефицита инвестиций.

В этом контексте правительство Узбекистана, при поддержке международных организаций, разработало стратегические документы и программы, направленные на развитие «зеленой» экономики и создание новых рабочих мест в устойчивых секторах. Эти инициативы включают реформы в энергетическом секторе, направленные на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и снижению зависимости от ископаемых видов топлива.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев неоднократно подчеркивает важность перехода к «зеленой» экономике и связанные с этим

изменения в сфере занятости. В частности, на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» в 2025 года Президент Республики Узбекистан отметил, что стратегической целью Узбекистана является обеспечение экологической устойчивости и экономического роста за счет перехода к ресурсосберегающей, «зеленой» модели развития. Президент подчеркнул, что в ближайшие пять лет «зеленые» компоненты в инвестиционных проектах будут увеличены до 50,0%, что создаст новые рабочие места и потребует подготовки квалифицированных кадров для работы в новых отраслях экономики.

Переход Узбекистана на «зеленую» экономику предусматривает масштабные изменения не только в экологической и экономической сферах, но и существенные сдвиги на рынке труда и в системе подготовки кадров. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» задает фундаментальную основу для развития новых отраслей и специальностей, связанных с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью, ресурсосбережением и адаптацией к климатическим изменениям.

В документе четко определены стратегические цели, которые прямо или косвенно влияют на занятость населения. В частности, предусмотрено увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии до более 30,0%, повышение энергоэффективности промышленности на 20,0%, снижение энергоемкости валового внутреннего продукта на 30,0% и внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 млн гектаров. Такие инициативы требуют не только значительных капиталовложений, но и квалифицированного кадрового обеспечения, что ведет к изменению структуры занятости и создает вызовы для системы образования.

Одной из ключевых мер в Постановлении является создание системы «зеленых сертификатов» и инфраструктуры государственного регулирования выбросов парниковых газов. Это способствует формированию новых направлений профессиональной подготовки, в частности специалистов по

экологической сертификации, мониторингу и отчетности в области климата. Эти профессии будут востребованы на национальном и международном уровнях, что создает предпосылки для расширения и диверсификации занятости, особенно среди молодых специалистов.

Документ также отмечает важность человеческого капитала и его развития в условиях «зеленого» роста. В частности, предусмотрено расширение участия местного населения в проектах «зеленой» экономики посредством предоставления необходимых ресурсов и обучения. Это направление будет способствовать созданию новых «зеленых» рабочих мест, росту малого и среднего предпринимательства и стимулировать участие женщин и молодежи в экологически устойчивых проектах и инициативах.

Кроме того, отдельное внимание уделено привлечению международных финансовых институтов и организаций-партнеров, которые будут способствовать не только финансированию проектов, но и обучению кадров и обмену передовым опытом. Создание Межведомственного совета и Технического секретариата по координации усилий различных участников подтверждает системный подход к решению проблемы подготовки кадров и занятости в новых условиях.

Анализ представленного материала позволяет утверждать, что переход к «зеленой» экономике представляет собой не только экологическую, но и социально-экономическую необходимость, глубоко затрагивающую структуру и динамику рынка труда. Современные вызовы, связанные с изменением климатических условий и экологическими ограничениями, требуют масштабной трансформации профессиональной подготовки, развития новых компетенций и адаптации трудовых ресурсов к условиям устойчивого развития. Одновременно с этим возрастает значимость формирования гибкой институциональной среды, способной оперативно реагировать на изменения и обеспечивать долгосрочную стратегическую устойчивость.

Узбекистан, как и многие страны, стоит перед задачей не просто интеграции «зеленых» технологий, но и построения полноценной системы

занятости, ориентированной на экологическую устойчивость. Для этого необходима масштабная переквалификация трудовых ресурсов, особенно в условиях преобладания неформальной занятости. Принятые государственные меры, включая постановления и стратегии, направлены на развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности и внедрение ресурсосберегающих технологий, однако для успешной реализации этих инициатив требуется усиленное внимание к подготовке и переподготовке кадров, а также расширение инвестиционной базы.

Представляется важным активизировать усилия в следующих направлениях: модернизация системы образования с учетом новых «зеленых» компетенций, создание национальных программ профессионального обучения и сертификации, стимулирование участия молодежи, женщин и уязвимых групп населения в проектах устойчивого развития, а также развитие партнерства с международными организациями для обмена знаниями и привлечения инвестиций. Только комплексный подход позволит Узбекистану не только минимизировать риски, связанные с экологическими и социальными вызовами, но и воспользоваться возможностями «зеленого» роста для формирования инклюзивного и устойчивого общества будущего.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан — 2030»». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019–2030 годов». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/4539506>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года». – Ташкент, 2022. – URL: <https://lex.uz/en/docs/6303233>

4. Мирзиёев Ш. М. Речь на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». Официальный сайт Президента Республики Узбекистан, 16.01.2025. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/7815>